

**ІРИНА ПРЕЛОВСЬКА
СТЕПАН СТАРОВЕЦЬКИЙ**

**МІСІЯ ХРИСТІЯНКИ В ХХІ СТОЛІТТІ:
БІБЛІЙНИЙ АСПЕКТ**

DOI: 10.5281/zenodo.15164019

В царині християнського фундаменталізму вже не одне десятиліття виокремлюється потреба надати відповідь на особливе значення місця і ролі жінки в сучасному європейсько-західному суспільстві. На національному рівні багатьох держав, зокрема України жваво обговорюється потреба в ратифікації Стамбульської конвенції, яку з очевидним протестом не підтримує Православна Церква України, викладаючи ряд очевидних аргументів. Через подібного роду штучну феміністичну тенденцію, виникає все частіше необхідність реактуалізувати первинну основу здорових психологічно-духовних ролей жінок не тільки в християнських суспільствах, а й цілком секуляризованих осередках чи країнах, де християнство мають незначний рівень сповідання. Тобто, сучасному поколінню технократичних людей християнство може подати призабутий образ жінки, який на сторінках Біблії вже не одне тисячоліття є записаним, і звернення до якого може повернути людство до гармонійних стосунків із Творцем – Ісусом Христом.

Мета статті – проаналізувати статус жінки-християнки у сучасному світі сили розуму і дипломатії за біблійним аспектом.

Для реалізації мети дослідження були поставлені такі **завдання**:

- розглянути виклики жіноцтва, з якими стикається нинішнє покоління християнства;
- унормувати перспективи місії християнки як свідчення практичної віри в Господа Ісуса Христа;
- виокремити основну богословську позицію Православної, Католицької та Протестантських Церков про роль жінки в історії людства ХХІ століття.

У християнстві питання місця жінки особливо гостро почало звучати одразу після того, як почалось зароджуватись постмодерне суспільство. Тому не дивно, що поширення Благої вісті стає новою конструктивною духовно-культурною реальністю, якою цікавились не одне покоління як церковних богословів, так і секуляризованих науковців. Тому можна виділити особливою увагою християнських діячів, які особливим чином декла-

лись до однієї зі сторін християнства, – формулювання акценту на місію християнки в третьому тисячолітті, зокрема: Папа Йоан Павло II, Папа Франциск, Патріарх Варфоломій (Архондоніс), Митр. Епіфаній (Думенко), Митр. Каліст (Уер), Митр. Іларіон (Алфеев), прот. М. Сивак, протодияк. А. Кураєв, протодияк. П. Лопатинський; і дослідники: А. Бойко, О. Біла, Л. Погоріла, І. Старовойт.

Доба, у якій сучасним християнам доводиться жити, є часом серйозного іспиту на духовну зрілість у дотриманні не лише Декалогу Мойсея, але й засвоєнні Голгофської Христової Жертви, – яка зцілила гріх у людській природі. В такому постмодерністському конгломераті виокремлюються багато світоглядних установок, які хоча одночасно й паралельно співіснують, але досить часто вступають у конфлікт із релігійною стороною людини. Наскрізною темою стає вже потреба не проповіді в християнізованих країнах, а засвідчення віри у воскреслого Христа: “місія християнина є преображувати весь світ у світлі Царства Божого – завдання, що охоплює всі створіння, все життя, усі виміри космічної реальності”¹. А саме життя людей все більше нагадує призму на якій “роздають” смисли і позиції, виконуючи які або не приймаючи котрих, можна почувати себе щасливим і реалізованим за будь-яких обставин, бо і християни визнають, що в Новозавітньому часі не всі істини можна збагнути “ми частинно знаємо і частинно пророкуємо; коли ж настане досконале, тоді частинне припиниться” (1 Кор. 13:9). Саме з цією дефініцією багатовекторності, можна окреслити сучасні ідеологічні установки – мультикультуралізм, постструктуралізм, постколоніалізм, та екуменізм як рух за зближення із уніфікуванням релігії, і в яких все більше місця залишається на фемінізм, емансипацію та жіночий рух. У такому інтенсивному руслі місце для Бога як Творця і самої релігійності в житті суспільства залишається доволі незначним, бо як справедливо підкреслив І. Кант: “релігія є законом, який живе в нас, оскільки він владою Законодавця і Судді виражає в нас свій вплив; релігія є мораль в її застосуванні до пізнання Бога”. Крім цього, з кожним днем у прогресивно розвинутих країнах “золотого мільярду”, Європі та на Заході, неухильно зростає інтерес до пошуку втрачених духовних орієнтирів записаних у Євангелії: “і будуть усі навчені Богом” (Ін. 6:45), бо глобалізація зробила уже багато завоювань у житті людства, і далеко не завжди в кращу сторону для духовного-релігійного поступу.

Одним з нагальних запитань глобалізаційного часу є запит на перегляд “жіночого питання” із пропозицією до християнства звільнити жінок від біблійного стереотипу “як жінка від чоловіка, так і чоловік через жінку; а все від Бога” (Кор. 11:12), адже сучасному суспільству потрібні самобутні особистості, а не лише прив’язані до патріархального сімейного вогнища дружини. Подібного роду інтеграційні процеси в економіці є прямо

¹ *За життя світу. На шляху до соціального етосу Православної Церкви*, 2016.

пропорційні з духовно-моральною проблемою місця жінки в третьому тисячолітті. Все частіше прогресивний розвиток людства змушує християнок вступати в крайність “*межової ситуації*”, але вже на відміну від Карла Ясперса, тут кожному пропонується шукати для себе пріоритет правильності у виборі життєносного і смертоносного. Та не варто забувати біблійну вказівку на справжнє призначення жінки, – “сказав Господь Бог: Не добре, щоб бути чоловіку самотнім. Створімо йому поміч, подібну до нього... І створив Господь Бог з ребра, яке взяв у чоловіка, жінку, і привів її до чоловіка” (Бут. 2:18; 22), при цьому за уточненим перекладом варіантів єврейського тексту акту створення Єви “однин з них говорить не про ребро, а про сторону (целла). Бог не відділив ребро, а розділив дві частини, дві половини, жіноче і чоловіче”². Саме доповнення співбуття чоловіка складає той задум Творця, в якому Адам з Євою стали бачити те багатство нової можливості переростати в те, що вже дано як алгоритм, певного роду нову повноту. Тому, коли від сучасної жінки-християнки вимагають давати відповіді, на і так вже знайомі в Переданні Церкві роздуми і рефлексії про її рівноправність з чоловіком, статусну приналежність, політико-правову обраність чи можливість здійснювати християнське місіонерство із неозначною перспективою прийняття сану, то християнка звернувшись до пошуку відповідей у Священному Писанні легко наголосить на фундаментальній істині, – створення Богом жінки було як перспектива доповнення буття і реалізації чоловіка.

Господь, створивши жінку як органічну та гармонійну частину чоловічого світу, тим самим мав безперечно провіденційну ідею їхніх подальших відносин: “залишить чоловік батька свого і матір свою і пристане до жінки своєї; і стануть [два] однією плоттю [істотою]” (Бут. 2: 24). І така аксіома жінки як партнерки-помічниці ось уже не одне тисячоліття реалізовує себе як одна з установок Божественного побудовництва. Як переконує історична тяглість, найбільш повно жінка себе реалізовувала в інституті сім’ї, однак сьогодні все частіше саме “криза шлюбу та родини є витком кризи свободи, яка обмежується до самоздійснення, приреченим на гонитву за щастям; яка змішується із самовдоволенням, свавіллям та індивідуальною автономією; яка тягне за собою втрату союзом чоловіка й жінки його характеру таїнства; яка забуває про жертвовну етику любові”³. А причиною стає те, що християнство як релігія не насилля пропонує духовні

² П. Лопатинський, протодияк, ‘Тема: Жінка і Церква (4.05.2020)’. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=H-i2_lzpNBg.

³ ‘Родина – образ любові Христа до Його Церкви. ОКРУЖНЕ ПОСЛАННЯ. Документ ухвалено на Великому і Святому Соборі Православної Церкви (Крит, 2016). Переклад українською здійснено спеціально для Відкритого Православного Університету. 22 липня 2016’. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://orthodoxy.org.ua/data/okruzhne-poslannya.html>.

ідеали, і то такі ідеали, які не можна вважати статичними, а динамічними, себто такими, що не мають фінішної точки досконалості, бо ґрунтуються на Євангелії, “отже, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний” (Мф. 5:48). А глобалізованим постмодерним людям не дуже хочеться сприймати ситуацію неминучості, – необхідність сприйняття навколишньої дійсності через біблійне фокусування уваги на реальний світ. Тому, коли мова заходить про устрій найдревнішого інституту сім’ї, то сучасне “секуляризоване суспільство наших днів підходить до шлюбу із суто соціологічними та прагматичними мірилами, вбачаючи в ньому просто форму зв’язку, одну серед стількох інших, які так само вимагають права на інституційну гарантію”⁴. Тому Православна Церква всерйоз вбачає загрозу деструктивних змін, що відбуваються у шлюбних союзах християн третього тисячоліття, і як наслідок, – настання стану демореальності, коли втрачається здатність глобалізаційного суспільства до самовідтворення населення у досягнутій якості й кількості, до чого в останнього не завжди є інтерес.

На превеликий жаль, сучасний стан інтеграційних процесів все частіше змушує християнок вступати в крайність “*межової ситуації*”, але, на відміну від Карла Ясперса, тут кожній жінці пропонується шукати для себе пріоритет правильності у виборі життєносного і смертоносного, “бо бажання добра є в мені, але щоб зробити таке, того не знаходжу” (Рим. 7:19). Жінці-християнці доводиться давати відповіді на знайомі Церкві запитання про рівноправність з чоловіком, статусну приналежність чи можливість прийняття сану. Саме ж питання хіротесій християнок вже не один рік порушується, як певна відповідь на екуменічний рух християн; воно досить активно вивчалось на передсоборних засіданнях Великого Собору, аж до самого його проведення в 2016 році, однак, щоб не загострювати і так напружені відносини помісних церков у питаннях діаспори та автономії, питання відродження чину дияконис не піднімалось. Хоч з іншої позиції, ще ап. Павло писав за дияконис: “*Поручаю вам Фіву, сестру нашу, дияконису церкви Кенхрейської*” (Рим. 16:1). Звісно, що тут апостол пише в дусі ранньої Церкви, але слід врахувати, що інститут дияконис був скасований всією Вселенською Церквою у VIII столітті, і звісно, не випадково, функції дияконис стали неактуальними, крім того, VII Вселенський собор завершив епоху становлення усіх догматичних визначень і традицій, а отже, якби була нагальна проблема відновити занепалий чин дияконис, то її б обов’язково торкнулись. Відомий богослов наших днів, митр. Каліст (Уер), наголошує, що питання жіночого священства – не є соціологічним чи адміністративним, а богословським. Це питання торкається проблеми віри, яку необхідно розглядати детальніше. Митрополит Каліст підкреслює, що належить до тих православних, які говорять: “Я не схвалюю жіночого священ-

⁴ ‘Родина – образ любові Христа до Його Церкви...’

ства, але хотів би детальніше вивчити аргументи перше, ніж заявити про неможливість подібного явища. Давайте не будемо поспішати”⁵. Однак, Олександрійський патріархат, все таки у 2016 роках відродив чин дияконис, а в 2017 році патріарх Феодор II висвятив у диякониси декілька християнок, які будуть допомагати в місіонерській діяльності Катангської митрополії в Конго, особливо в Таїнстві Хрещення дорослих, Вінчання, а також у катехитичній діяльності Помісної Церкви⁶. Це стало першим прикладом посвячення дияконис в історії Африканських місій, але все ж таки не одержало масового характеру.

По-факту, переважну більшість вірних у Церкві Христовій влаштовує позиція апостола Павла: “нема ні чоловічої статі, ні жіночої; бо всі ви – одно в Христі Ісусі” (Гал. 3:28). Себто, Церква Христова, як Містичне Тіло Христа, посилаючись на вікову традицію, надає особливу місію жінці, яку їй доручив сам Христос: “йди до братів Моїх і скажи їм...” (Ін. 20:17), при цьому ап. Павло не заперечив про можливість святості жінки від зберігання домашнього вогнища, “а втім, спасеться через народження дітей, якщо буде у вірі й любові та в святості з цнотою” (1 Тим. 2:15). Не було заперечення святості жінки і в Старому Завіті, бо там теж прослідковується ставлення до жінки як до не менш значимого створіння Бога, ніж чоловік. Наприклад, дружина патріарха Ісаака, – Ревекка “пішла запитатися Господа. І промовив до неї Господь: Два племені в утробі твоїй, і два народи з твоєї утроби будуть виділені, і стане сильніший народ від народу, і старший молодшому буде служити” (Бут. 25: 22, 23). Цей текст свідчить, що жінка могла напряму звертатись до Бога, не маючи потреби в посередництві чоловіка, і Господь такі молитовні звернення благословляв.

Варто підкреслити, в контексті спасіння жінки через дітонародження (Див. 1 Тим. 2:15), достатньо поширену сучасну думку, що єдиним сенсом християнського подружжя є дітонародження. Однак не можна сказати, що весь сенс християнського шлюбу вичерпується виконанням цього Господнього благословення, яким постає народження і виховання нащадків. Це можна заперечити простим умовиводом, знову ж згадавши інше місце із вчення апостола: “незаміжня турбується про Господнє, як догодити Господеві, щоб бути святою і тілом і духом; а заміжня піклується про мирське, як догодити чоловікові” (1 Кор. 7:34). Якби сім’я зводилась до дітонародження, то незрозуміло, навіщо подружжю жити разом, коли діти уже выросли. Було б також немислимо, навіщо Бог дає дар любові між чоловіком і жінкою, у яких немає дітей. Христос зі Своїм приходом на землю наго-

⁵ КАЛЛИСТ (УЭР), МИТР., “Я считал своей обязанностью быть своего рода миссионером в Оксфорде” (17 ноября 2009). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.sedmitza.ru/text/860989.html>.

⁶ ‘Патриарх Александрийский Феодор II посвятил первых диаконисс для миссии в Африке’, *Православие.Ру*, Каир, 23 февраля 2017 г.

лосив, що любов є “Царство Боже всередині вас” (Лк. 22:22). Оскільки Царство Боже є царство любові, то Господь готує людей на Землі до цього царства, і саме шлюб стає “місцем”, де людина навчається любові. “Дуже часто причиною сімейних конфліктів є проблема безплідності когось з членів подружжя. Це є велика біда, коли молодята не можуть мати дітей, не можуть в повноті відчувати радість сімейного життя. Проте сучасна наука знає нові способи зачаття (зачаття в «пробірці», виношування плоду в лоні іншої жінки і тому подібне)”⁷. Отже, православному подружжю, що не має дітей, Церква рекомендує розрізнити не лише медичні характеристики штучного запліднення, а й врахувати релігійно-моральну суть питання. Коли ж сім’я апіорі не може мати дітей із допомогою медицини, не слід забувати, що подружжя і без дітей є малою Церквою, а така Церква є Христос, котрий об’єднав навколо себе людей, які з’єднані з Ним любов’ю і цю любов передають один до одному.

Коли площина дітонародження в шлюбі вирішується, то в сім’ї XXI столітті значно розширюються сфера діяльності як чоловіка, так і сучасної жінки, в тому числі українського суспільства. Варто одразу ж сказати, що церковний погляд на роль християнок плавно накладається на світський рух активізації громадянської діяльності жінок. І при тому, активізація жіночого руху в Україні стає відповіддю на конкретний період суспільних потреб, а не як актуалізація феміністичних прав. “Сьогодні жіночий рух в Україні розвивається повномасштабно, українські жіночі організації стають політичною та громадянською силою, роблять значні кроки в розвитку гендерних студій в Україні”⁸. Отримуючи соціальне ствердження в державно-правовому полі, жінка при цьому ще має багато приналежностей до інших багатьох інституцій, зокрема до Церкви, якщо звісно вона позиціонує себе з християнством. У таких координатах, важливо знайти відповідь на запит християнок реалізувати свою віри у Христа, в практичній щоденній діяльності. Бо отримуючи освіту і кар’єрне зростання сучасні християнки давно розвінчали міф, що для особистісної реалізації треба одружитись. І в кожному випадку всіх християнок цікавить питання про їхню роль, місце і призначення в Церкві. Однак, жінки-християнки не забезпечені від агресії з боку чоловіків: “Будь-яке насильство – це кричуще порушення прав людини та християнських цінностей. Зокрема, і домашнє насильство не повинно мати місця у нашому житті, бо родина – це домашня Церква. На жаль,

⁷ М. СИВАК, ПРОТ., ‘Штучне запліднення та “сурогатне материнство” у світлі християнства’. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.kpba.edu.ua/ua/statti/157-zaplidnennya.htm>.

⁸ М. БОГАЧЕВСЬКА-ХОМЯК, О. М. ВЕСЕЛОВА, ‘Жіночий рух в Україні’ [в:] *Енциклопедія історії України*: т. 3: Е–Й, редкол.: В. А. СМОЛІЙ (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України, К. (Наукова думка), 2005. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Zhinochy_rukh_v_Ukraini (останній перегляд: 09.11.2021).

дуже часто таку жорстокість і агресію в сім'ї замовчують, ховаючи біль у душі, але він ятрить та вбиває зсередини⁹. На жаль, для впалого гріхом людства шлях духовного розвитку зустрічається з гординою “всього та зразу”, і чоловіку хочеться змусити силою дружину підкорятись, вказавши на Філокалію чи Євангеліє, зовсім не враховуючи, що контекст у них написаного, навпаки засуджує подібні неправочинні дії: “А втім, ні чоловік без жінки, ні жінка без чоловіка, в Господі. Бо як жінка від чоловіка, так і чоловік через жінку; все ж – від Бога” (1 Кор. 11:11). Коли ж нівелюється цей припис апостола Павла, то з'являються сім'ї з хибним духовним самообманом, де проявляються вияви тиранії, не тільки у ставленні до жінки, але і у відношенні до чоловіка чи дітей.

Щоб не виникало неоднозначного розуміння Божих настанов, для християнок важливо знайти своє призначення за Божим замислом у путівнику християнина – Священному Писанні. Згадати лише епізод із книги Діянь, де сказано, що коли цар Ірод підняв руку на Її служителів, то Церква ревно молилась, і апостол Петро був вночі звільнений із темниці. Із багатьох варіантів, куди міг піти ап. Петро, він обрав саме дім Богоматері. Ап. Петру не потрібно було довго роздумувати, куди йти. Він знав, що Марія – воїн заступницької молитви, Вона дозволила Богові спасти усе людство. В апостола була впевненість у тому, що Марія розуміє, в яку духовну битву вони вступили. Богомати збирає віруючих, і вони будуть відстоювати його в молитві, поки боротьба не закінчиться. “І, роздивившись, прийшов до дому Марії, матері Іоана, званого Марком, де багато людей зібралися і молилися” (Діян. 12:15). Читаючи ці рядки новозавітня жінка, одразу ж зауважить, що якою б складною не була життєва ситуація, надією є сила благодаті Божої; і постійне вправління в Слові Божому, що дають доступ до самоідентифікації у швидкоплинному сучасному світі.

Взагалі, в контексті трактування Новозавітніх текстів про зміну ставлення до жінки, митрополит Іларіон (Алфеев) підкреслює наскрізність алегоричності євангельської теми в завжди актуальному розумінні святоотцівській традиції двох сестер Марфи та Марії. Ця тема найчастіше трактується як образи двох типів християнського життя – діяльнісного і споглядального: “В постаті Марфи діяльне добродійство, а під Марією споглядання. Діяльнісному добродійству є властивими турботи і негаразди, а споглядальному, стати владикою над пристрастями (бо Марія означає «во-

⁹ ‘Патриарх Александрийский Феодор II посвятил первых диаконисс для миссии в Африке’, *Православие.Ру*, Каир, 23 февраля 2017 г.;

‘Предстоятель ПЦУ, Блаженнейший Митрополит Епифаний наголошує на важливості не замовчувати проблеми насильства в сім'ї та закликає спільно боротися з цим кричущим порушенням прав людини (25.11.2020)’, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142838-epifanij-zaklikae-ukrainskih-zinok-ne-movcati-pro-domasne-nasilstvo.html>.

лодарка»), займається в одному розгляді божественних висловів і доль... Хто сяде при ногах Христових, тобто хто утвердиться в діяльнісному добротинстві і через наслідування ходіння і життя Ісуса укріпитися в ній, той після цього доходить до слухання божественних висловів чи до споглядань”¹⁰. Отже, якщо християнки спроможні, то мають підніматися до чину Марії, яка стає володаркою над пристрастями, першою досягає споглядання. Якщо ж неможливий для жінки подвиг Марії, то варто бути Марфою, зверненою до діяльної сторони і через це приймаючої Христа. Не варто забувати, що в прообразі Марфи, яка ставить докір своїй сестрі, можна розглянути і все християнство, яке є завжди бунтом, завжди в якомусь сенсі повстає проти духу цього часу. Бути християнином – це морально-духовна боротьба за радість від усвідомлення покликаного себе Богом. Але в Соціалній концепції Константинопольської Церкви про наш час справедливо зазначається, що в добу XXI століття виникає абсолютно новий стан людини, – самотність. “Деякі люди не покликані до чернечого життя, але також не можуть знайти собі подружжя, або не схильні до цього. Однак вони є повноцінними членами сім’ї Тіла Христового і не менше, ніж інші, здатні робити свій внесок в освячення світу... У будь-якому разі самотні миряни покликані до життя в любові й наділені рівною з усіма іншими гідністю як улюблені діти Божі. Однак Церква має визнати, наскільки важким покликанням це часто буває”¹¹. Якщо говорити про самотність у Церкві, це річ досить умовна, адже цілком природньо, що брак богословського досвіду на її окреслення пов’язаний з індивідуалізмом самотньої людини: “Бо коли батько й мати покинули мене, то Ти, Господи, прийняв мене” (Пс. 26:10). У своїй основі самотність у Церкві є неприродним станом людини. Христос посеред братів і сестер, а не серед чужих людей. Роз’єднаність людей – проблема не храмова, це загальносвітова тенденція. Хто хоче спілкуватися і прагне до цього, у того обов’язково вийде. І з’являться в храмі люди, яких захочеться обійняти, з якими захочеться зблизитися. Прямий заклик Христової Церкви до кожної людини – любити і бути любимим, бо самотність абсолютно однозначно долається любов’ю, тому іншого шляху подолання самотності і немає.

До сучасної проблеми самотності додається й те, що християнська традиція релігійне пізнання виводить через віру, – шляху поєднання з Всевишнім у двох світах: сакральному і посеїбичному. Однак під впливом секуляризованих тенденцій у житті людини третього тисячоліття, в тому числі і жінки, відбулась диференціація в сприйнятті науково-технічного рівня

¹⁰ ИЛАРИОН (АЛФЕЕВ), МИТР., *Иисус Христос: жизнь и учение: в 6 кн.*, Москва (Изд-во Сретенского монастыря: Эксмо), 2016, кн. 1: *Начало Евангелия*, 2016, 800 с. 618.

¹¹ Див.: *За життя світу. На шляху до соціального етосу Православної Церкви*, 2016.

цивілізації, коли наука та техніка як складові культури до кінця ХХ століття практично стають домінуючими. Все більше викликає занепокоєння забуття духовних позицій людини породжене прогресом, особливо це стосується сфер впливу жінок у суспільстві, адже “жінка є слава чоловіка” (1 Кор. 11:7), і коли жінка хоче побудувати своє життя виключно на координатах емансипації чи фемінізму, то порушується баланс перерозподілу суспільних сил. При тому, парадоксально, але технічний прогрес, як рушій економічних змін може спричинити проблеми усього людства, коли “злочинні дії невеликої формації людей можуть перетворитись на глобальну катастрофу, знищивши як людину, так і вищі форми життя”¹². Слід також підкреслити, що економіко-технічний вплив має безпосереднє відношення до ситуації вираження соціальних зв’язків у глобалізаційних суспільствах прогресивних чи відсталих країн.

Причиною певного роду занепокоєння технізацією усіх сфер суспільства, навіть інституції Церкви в медіапросторі є те, що штучна реальність засобів комфорту може стати легким заміном людських міжособистісних відносин та взаємин із Творцем: “і сховався Адам і жінка його від лица Господа Бога” (Бут. 3:8). В першу чергу технізація створює соціальну дистанцію, яка раніше ніколи не існувала між людьми, бо сам Христос вчив, що кожний ближній для християнина є образ Божий, який потребує любові: “як Я полюбив вас, так і ви любіть один одного” (Ін. 13:34). Справжня ж любов завжди пов’язується із духовністю та релігійністю, особливо жіноча духовність, яка тільки в кінці ХХ століття виокремилась як феномен при культурній світовій революції. Православний диякон Андрій Кураєв, посиляючись на книгу Буття, наводить аргументи про можливі явища непомірюваності жіночої релігійності: “На перших же сторінках Біблії ми зустрічаємося з попередженням про те, що жіноча релігійність схильна до крайнощів. Єва розмовляє зі змієм в Едемському саду, і змії питає, що ж Бог заборонив людям. Єва відповідає: нам до дерева пізнання добра і зла не можна торкатися. Але заповідь-то була інша: не їсти плоду дерева пізнання добра і зла. Єва ж замість «не їж» говорить навіть «Не торкайся», замість плоду тепер уже заборонене все древо. Єва посилює заповідь. Це вагома деталь. Жіноча релігійність шукає заборони: не можна те, не можна це”¹³. Важливо, щоб жіноча релігійність, попри можливе гіперболізоване спрямування, не залишала свого шляху розвитку в добу сьогоденного цивілі-

¹² Див.: ‘Соціальна доктрина Православної Церкви. За життя світу. На шляху до соціального етосу Православної Церкви’ (27.03.2020). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.goarch.org/social-ethos?p_p_id=56_INSTANCE_km0Xa4sy69OV&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_km0Xa4sy69OV_languageId=uk_UA.

¹³ А. КУРАЄВ, ДИАК., *Церковь в мире людей*, Москва (Издательство Стретенского монастыря), 2009, с. 193.

заційного поступу. При всіх випадках залишається сподіватись і вірити, щоб у нинішній час, коли суспільство звільняється від обмеженості патріархально-матріархального минулого, зберігався принцип “де Дух Господній, там свобода” (2 Кор. 3:17), який Бог заповів, а люди ось уже вісім тисяч років спотворюють.

Західний світ, зокрема, і в католицькому середовищі, все частіше знаходить застосунок жіночій релігійності, взяти лише до уваги академічну богословську освіту, яка за останнє століття залишалася винятково чоловічим привілеєм, хоча історична тяглість християнства знає багато прикладів багатьох славетних жінок та героїнь, які не поступалися чоловікам ні харизмою, ні морально-інтелектуальними чеснотами. Справжній розвиток “жіночого руху” в Римо-Католицькій Церкві почався приблизно тоді, коли вже публічно заговорили про роль мирян у Церкві, тобто у 1960-х роках під час II Ватиканського собору. “Сьогодні науковиці й викладачки теології – явище доволі звичне, навіть в Україні. Вони захищають кандидатські і докторські дисертації з теології та на рівні зі священниками і єпископами дискутують про питання Божественної природи, нюанси церковної доктрини, традиції та історії”¹⁴. Не можна сказати, що і в Православній Церкві немає богословів-жінок, вони беззаперечно є, але в переважній більшості там ще діє принцип архаїзму: “не чоловік був створений для жінки, а жінка для чоловіка” (1 Кор. 11:8), який зберігає потенціал християнок як безцінний дар, як талант, який безперечно з часом Церква використовує для здійснення месіанського рядка: “Бо як жінка від чоловіка, так і чоловік через жінку; все ж – від Бога” (1 Кор. 11:12). Бачимо з цього вищесказаного, що роль жінки є рівноправна чоловікові, а коли так, у християнки не менше є прав на активну роль у Церкві, ніж у чоловіків, адже приклад показав ще Ісус Христос, коли жінки мироносиці стали апостолами для апостолів і вірними в числі вірних.

У цьому випадку, варто підкреслити позицію папи Івана Павла II щодо жінок, бо вона є цілком у дусі Другого Ватиканського собору і є доволі традиційним вченням єпископа вічного міста. Іван Павло II ввів термін “жіночий геній”, яким охарактеризував жіночі якості, пов’язані з материнством та жіноцтвом як таким. Намагаючись об’єднати доречні для Церкви ідеї фемінізму з традиційним вченням, Іван Павло II закликав до “нового фемінізму”, який спростовує намір наслідування “домінування чоловіків”, а буде стверджувати “жіночий геній” в усіх сферах суспільства, заміщувати дискримінацію, насилля та експлуатацію. Після того, як термін

¹⁴ О. БЛА, “Феміністки від теології: про конференцію “Жінки в час конфліктів: екуменічна діяльність задля миру і справедливості” (24 вересня 2018)”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [https:// genderindetail.org.ua/ library/retsenzii/feministki-vid-teologii-pro-konferentsiyu-zhinki-v-chas-konfliktiv-ekumenichna-diyalnist-zadlya-miru-i-spravedlivosti-134760.html](https://genderindetail.org.ua/library/retsenzii/feministki-vid-teologii-pro-konferentsiyu-zhinki-v-chas-konfliktiv-ekumenichna-diyalnist-zadlya-miru-i-spravedlivosti-134760.html)

“новий фемінізм” використав Іван Павло II, термін став загальнозживаним для назви вчення про взаємодоповнюваність статей, яке заперечує верховенство однієї статті над іншою і стверджує святість людського життя від зачаття до природної смерті. Папа Іван Павло II, говорячи про призначення і сутність жінки, зовсім не розділяв людину за вищою чи підлеглою статтю, а доречно підкреслював: “...людський рід, що бере початок від чоловіка і жінки, увінчує діло створення; обоє є людськими істотами, як чоловік так і жінка, обоє створені на образ Бога”¹⁵. Фактично це вчення входить до ряду доктрин сучасної католицької церкви. Новий фемінізм з тих пір дав ґрунт для цілого ряду жінок-спеціалістів у сфері теології, філософії та гуманітарних наук, переважно належних до католицької церкви.

Нинішній Глава і Отець римо-католиків Папа Франциск наголосив на темі ставлення до жінок і фемінізму в Апостольському зверненні “*Amoris laetitia*” – “Радість Любові”. У цьому документі папа пише про необхідність захисту прав жінок у багатьох сферах суспільства, осуджує насилля стосовно жінок (“вербальне, фізичне і сексуальне”), зокрема насилля в сім’ї, проблему нерівноправного доступу на достойну роботу, зловживання патріархальних культур, а також сучасну практику “сурогатного материнства” з “використання і зведення жіночого тіла до рівня товару в сучасній медійній культурі”¹⁶. Характерним для понтифіка є бачити в образі жінки власне жінку: “буде зватися жінкою, бо взята від чоловіка [свого]” (Бут. 3:23). Коли взяти цей вірш на озброєння, то зрозуміло, що не маємо забувати про значення Слова Божого, як безпосереднього авторитету двох Завітів. Тим самим слід притримуватися того, про що там говориться, і не придумувати “свої закони” для життя Церкви тут на землі, бо “дехто вважає, що багато нинішніх проблем виявились внаслідок емансипації жінки, – пише папа Франциск, – але цей аргумент невірний, «це брехня, неправда. Це прояв чоловічого сексизму» (шовінізму). Ідентичне достоїнство чоловіка і жінки дозволяє нам радуватися перемогою над старими формами дискримінації, розвитку в межах сімейної взаємності. Хоча проявляються форми фемінізму, які не можна вважати адекватними, тому ми надаємо перевагу діям Святого Духа, які виражаються в більш ясному визнанні достоїнства жінки і її прав”¹⁷. Папа таким чином не тільки згодився з багатьма вимогами здорових проявів фемінізму, але і визнав, що в ньому здійснюються дії Святого Духа, незважаючи на те, що деякі форми фемінізму є недопустимі з погляду Церкви. У відповідності з традиційним вченням папа заперечив право жінки розпоряджатись своїм тілом, робити аборт за необхідності, а отже,

¹⁵ Про гідність і покликання жінки: Апостольський Лист Святійшого Отця Івана Павла II з нагоди Марійського Року (15.08.1988 р.), Л. (Місіонер), 1995, с. 14.

¹⁶ ФРАНЦИСК, ПАПА РИМСКИЙ, *Послесинодальное Апостольское обращение Amoris Laetitia О любви в семье*, НО Издательство Францисканцев, Москва, 2016, с. 43–44.

¹⁷ *Ibid.*, с. 44.

християнки в XXI столітті мають реалізувати себе з духом вчення Біблії, яка вже не одне тисячоліття слугує інструментом збереження живої правильної віри в Бога Промислителя і Освятителя всього людства.

Маємо віддати належне, що поруч з католицьким і православним інтерпретуванням сучасної місії жіноцтва найбільш динамічною гілкою християнства є протестантизм, який охоплює немало власних Церков. Протестантизм, як “найпрактичніша «зфемінізована» релігія, досить ліберально відноситься до багатовекторного соціального розвитку сучасних жінок, надаючи жінкам можливість розкрити себе в тих сферах, які довгий час для них були недоступними”¹⁸. При цьому, протестантське розмаїття конфесій, у контексті жіночої емансипації спричинило зміну парадигми на роль жінки в Церкві, бо слова апостола Павла: “голова жінці – чоловік, а голова Христу – Бог” (1 Кор. 11:3), цілком вжилися із рядками “втім, ні чоловік без жінки” (1 Кор. 11:11), а коли так, той жінка має можливість дати чоловіку алгоритм здійснення соціального співбуття в межах і Церкви, і держави. Загалом ХХ століття для протестантських церков і деномінацій виявилось найбільш ефективним для прийняття нововведень, які мали місце у світському і церковному житті, на відміну від попередніх століть. Сучасний протестантизм став релігією уніфікування та поглиблення з відстороненням від стереотипного сприйняття і розуміння жінки лише як домогосподарки, дружини чи матері. “Погодившись та підтримавши феміністичні процеси, які охопили північноамериканську та західноєвропейську ойкумену, ряд протестантських церков підтримали жінку, яка хоче проповідувати. Жінка-пастор на сьогодні є звичним явищем для низки протестантських церков”¹⁹. Варто наголосити, що при такому стані справ, жіноче священство стало одним із важливих індикаторів секуляризаційних процесів сучасного протестантизму. Та не тільки священний сан, а й сама зміна обличчя Церкви відповідно до вимог постмодерного суспільства сприяє зрощуванню протестантських церков із ідеями лібералізму, духовного оновлення, особистого досвіду спілкування з Богом без посередництва церкви зі зверненням до першоджерела – Священного Писання.

Протестантизм із часу свого розвитку орієнтувався на опозицію щодо “традиційного” християнства. На зміну старої релігійної філософії приходить нова, і при цьому значно оновлена парадигма, де немає місця попереднім стереотипам. Може бути через це жінки в протестантизмі не обмежуються своєю співучастю в служінні Богу реалізуючи позицію: “немає чоловічого роду, ні жіночого, бо в Ісусі Христі ви всі – єдине” (Гал. 3:28). Після того, як жінкам дали можливість стати освіченими і мати вільний доступ до читання Біблії, вони знайшли уривки, які вказують на те, що

¹⁸ Л. ПОГОРІЛА, ‘Гендерна парадигма сучасного християнства’, *Релігія та Соціум*”, № 2(10) (2013): 62.

¹⁹ *Ibid.*, с. 62.

жінки рівні з чоловіками в присутності Бога. На сьогодні, першу чверть ХХІ століття, протестантка має можливість активно брати участь у церковній діяльності, в окремих випадках навіть до прийняття сану пресвітера чи єпископа. “Хоча Церква представляє собою достатньо консервативний соціальний інститут, але в ній роль чоловіка і жінки постійно піддається змінам. Можна з впевненістю сказати, що рівень релігійної активності жінок росте, але це безперечно залежить від регіону, культури і типу суспільства”²⁰. Загалом, упродовж останнього півстоліття в сфері суспільних відносин роль жіночого впливу достатньо сильно зросла, зокрема в діяльності протестантських общин Церков і деномінацій. На сьогодні, протестантська жінка постала як активний суб’єкт релігійного життя при масовій секуляризації чоловіків: “християнка частіше виступає берегинею релігійних традицій. Тому актуальним є нове богословське розуміння місця жінки в світі та її призначення в релігійній сфері”²¹. Це підкреслює, що низка історично тяглих і культурно-соціальних факторів змін суспільного устрою є основною причиною появи жіночого священства. При таких обставинах зрозуміло, що особливості світоглядних установок і орієнтації сучасного протестантизму зумовлені його безпосереднім зверненням до духу Євангелія за пошуком особистого містичного досвіду для кожного вірного.

Насамкінець, варто підкреслити, що християнський світ активно увійшов в інформаційне поле сучасного глобалізаційного суспільства, і саме інформаційна обізнаність розкриває широкі межі євангелізації, просування феміністичних ідей і звільнення жінки від гіркого досвіду безправності, який мав місце занадто довгий час. “Релігійні ЗМІ намагаються привернути увагу жінок до базових проблем життя, акцентуючи жіноче світосприймання й особливості духовного і матеріального життя жінок. Різномічне й глибоке висвітлення різних тем, просування загальнолюдських і філософсько-етичних ідей, вміння задовольняти велику палітру інтересів аудиторії, що наявні в релігійних медіа, можуть бути в нагоді суспільним ЗМІ, які орієнтовані на жіночу аудиторію”²². Тому відкривши вільний доступ до всесвітньої павутини, цивілізований світ легалізував гласність будь-якого роду інформативної тематики, якою і користується Христова Церква, очікуючи на здійснення слів: “І бачив я небо нове й нову землю” (Одкр. 21:1). На сьогодні церковні новини, анонси чи урочисті заходи в десятки разів отримують більше можливостей, не забуваючи також і про висвітлення “жіночого питання” за сторінками Біблії, яка вже не одне тисячоліття є невичерпним богонатхненним джерелом і рушієм історії людства.

²⁰ И. М. СТАРОВОЙТ, ‘Конкретизация представлений о женщине в протестантизме’, *Вестник КазНПУ*, Алматы, 2017, с. 61.

²¹ *Ibid.*, с. 62.

²² А. БОЙКО, “Жіноче питання” у контексті релігійних медіа України’, *Образ*, вип. 2 (20) (2016): 48.

Висновки.

1. Увесь час розвитку людства є можливістю людині зайняти чільне місце у світоглядних практичних способах вираження своїх потенційних сил. Господь, створивши людину – чоловіком та жінкою як одне ціле, встановив, щоб вони взаємно доповнювали одне одного у єдності протилежностей, розуміючи при цьому кожний свою особистісну неповторність. Тому відривання людини постмодерного глобалізованого суспільства від заповідей і приписів Слова Божого може породжувати конфлікт, коли нав'язання соціальних ярликів на переваги чоловіка чи жінки провокують нездорові зміни у суспільстві XXI століття.

2. Саме “жіноче питання” спричиняє в економічних, політичних, культурно-виховних, нормативно-орієнтуючих інститутах, інтенсивні зміни і в сім'ї та Церкві, де залишається апріорна істина, що постійне звернення до біблійного аспекту в щоденному побуті стає знаходженням “компасу” для місії жінок-християнок у XXI столітті. Українське суспільство на третьому десятку своєї незалежності виявилось досить зрілим, бо незважаючи на принцип розділення Церкви від держави, всебічно сприяє реалізації християнок в усіх соціальних сферах, у тому числі і богословській освіті та соціальній церковній місії.

3. Початок третього тисячоліття постає для православ'я, католицизму та протестантизму як дозвіл християнці будувати нову реальність, забуваючи невинуваті століттями боротьбу установки патріархально-матріархального вектору. Нинішній час цивілізаційної мультикультури і є перспективою втілити біблійний погляд на жінку, як берегиню сім'ї та успішну кар'єристку, як помічницю Адама та Марію із Марфою, які різним чином, але з однаковою нагородою для Царства Небесному засвоїли Новий Завіт, освячений стражданнями і Кров'ю Спасителя.